

TAMANHO ÓTIMO DE PARCELA EXPERIMENTAL PARA AVALIAR CARACTERÍSTICAS MORFOAGRONÔMICAS DE ALHO EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO NA PALHA

Andréa Ferreira da Costa¹, Rogerio Carvalho Guarçoni², Luiz Fernando Favarato³, Hélcio Costa³, Wanessa Rocha Teixeira⁴, Mariana Almeida dos Santos Peterle⁵, André Costa⁶, Yasmim Rodrigues de Melo⁷, Amanda Costa⁸, Geisa Corrêa Louback⁹, Thamara Arão Feletti¹⁰; Josimar de Souza Andrade¹, Mauricio José Fornazier³ e Lucineia Laurett¹¹

¹Eng.^a Agrônoma, DSc. Pesquisadora do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil, andreacosta_2000@yahoo.com.br, josimarsandrade74@gmail.com; ²Eng. Agrícola, DSc. Pesquisador do INCAPER, rogerio.guarconi@gmail.com; ³Eng. Agrônomo, DSc. Pesquisador do INCAPER, lffavarato@gmail.com, helciocosta@incaper.es.gov.br, mauriciofornazier@gmail.com; ⁴Bolsista do Incaper, discente de graduação na faculdade Multivix, wanessaefa@gmail.com; ⁵Bolsista do INCAPER, DSc. em genética e melhoramento, marialmeidas70@gmail.com; ⁶Discente de graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, andre.costa.vni@gmail.com; ⁷Discente de graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, yasmimrodriguesdemelo2@gmail.com; ⁸técnica em agroindústria pelo IFES, amc7239@gmail.com; ⁹Eng.^a Ambiental, discente de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, geisa.louback1980@gmail.com; ¹⁰bolsista do Incaper, MSc. em botânica, thamaraafe@gmail.com; ¹¹Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá -ES, laurett24@hotmail.com.

RESUMO: O Sistema de Plantio Direto na Palha (SPDP) tem se consolidado como uma tecnologia conservacionista que promove a sustentabilidade da agricultura, com a conservação do solo, aumento da matéria orgânica e melhoria da eficiência da retenção e disponibilidade de água para as plantas. Na cultura do alho (*Allium sativum* L.), estudos neste sistema são incipientes, necessitando de informações metodológicas consistentes para garantir precisão nas pesquisas. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo determinar o número ótimo de plantas por parcela experimental para avaliação de características agrônômicas do alho. Para isso, utilizou-se a técnica de simulação aliada ao modelo de regressão linear com resposta a platô para estimar o tamanho de parcela ideal com base em cinco características: massa de bulbo, diâmetro de bulbo, diâmetro do pseudocaulo, número de bulbilhos e massa de bulbilho. Os resultados mostraram que o tamanho ótimo de parcela útil foi de sete plantas para as cinco características estudadas. Esta quantidade de plantas por parcela é suficiente para garantir a precisão estatística e eficiência experimental na cultura do alho no SPDP. Conclui-se que são necessárias sete plantas por parcela útil experimental nos experimentos de alho cultivados em SPDP.

PALAVRAS-CHAVE: *Allium sativum*. Agricultura sustentável. Planejamento de experimentos.

ABSTRACT: The No-Tillage System (NTS) has been consolidated as a conservationist technology that promotes agricultural sustainability by preserving soil, increasing organic matter, and improving the efficiency of water retention and availability for plants. In garlic (*Allium sativum* L.) cultivation, studies under this system are still incipient, requiring consistent methodological information to ensure research accuracy. Therefore, the objective of this study was to determine the optimal number of plants per experimental plot for the evaluation of garlic agronomic traits. To this end, a simulation technique combined with a linear regression model with plateau response was used to estimate the ideal plot size based on five traits: bulb weight, bulb diameter, pseudostem diameter, number of bulbils, and bulbil weight. The results showed that the optimal useful plot size was seven plants for all five traits evaluated. This number of plants per plot is sufficient to ensure statistical precision and experimental efficiency in garlic cultivation under NTS. It is concluded that seven plants per useful experimental plot are necessary for garlic experiments conducted under NTS.

KEYWORD: *Allium sativum*. Sustainable agriculture. Experiment planning.

1 INTRODUÇÃO

O alho (*Allium sativum* L.) é uma planta herbácea de ciclo anual, de propagação vegetativa, caracterizada principalmente por bulbos compostos de bulbilhos revestidos por túnicas membranosas (ARAÚJO *et al.*, 2017). Segundo Licea-Moreno *et al.* (2024), é considerado a segunda espécie mais importante do gênero *Allium*, perdendo para a cebola. Shemesh-Mayer *et al.* (2023) explicam que o alho é originário das montanhas da Ásia Central, onde foi domesticado. Atualmente, o alho é amplamente cultivado em diversas regiões do mundo devido a sua importância culinária, medicinal e econômica.

A cultura tem grande relevância em nível mundial, sendo que a China se destaca como responsável por 76% da produção mundial, seguido pela Índia e Bangladesh. Entretanto, no Brasil a importância é evidenciada pelo fato do país ser o segundo maior importador de alho do mundo, atrás apenas da Indonésia (FAO, 2021).

Mesmo não produzindo o suficiente para abastecer o mercado interno, a cultura de alho é uma atividade agrícola importante economicamente para algumas regiões no Brasil. Contudo, o manejo convencional da cultura pode gerar impactos negativos, como a degradação do solo e a redução da sustentabilidade agrícola. Nesse contexto, o sistema de plantio direto na palha (SPDP) é uma alternativa promissora, pois segundo Chaveiro *et al.* (2022) possibilita a manutenção da cobertura do solo, com conseqüente redução da erosão causada pelo escoamento superficial da água das chuvas, durante a safra e entressafra, além de melhoras significativas na qualidade do solo, contribuindo para o desenvolvimento social, ambiental e financeiro das propriedades rurais.

Pela importância econômica da cultura do alho no Brasil, se faz necessário realizar pesquisas visando a otimização da produção e evolução da cultura. De acordo com Pimentel-Gomes (2022), para que as pesquisas possam ser cientificamente respaldadas, é imprescindível um delineamento experimental apropriado, respeitando os princípios da experimentação, a saber, a repetição, a casualização e controle local. Este diz respeito da parcela que deve ser mais homogênea possível, com o objetivo de reduzir o erro experimental. Cargnelutti Filho *et al.* (2023) e Lopes *et al.* (2024) afirmam que, a redução do erro e o conseqüente aumento da precisão experimental, podem ser obtidos com a aplicação do tamanho ótimo de parcelas experimentais. Neste sentido, Briosch Júnior *et al.* (2020) explicam que, se o tamanho da parcela for menor do que o necessário, as estimativas serão menos precisas, porém, se forem usadas parcelas em tamanhos excessivos, serão gastos tempo e recursos além do necessário.

Há vários métodos utilizados para estimação do tamanho ótimo de parcela, um deles é o método linear em resposta a platô, sendo utilizado para diversas culturas como abacaxi (LEONARDO *et al.*, 2014), repolho (GUARÇONI *et al.*, 2017), mamão (SILVA *et al.*, 2019), café arábica (BRIOSCH JÚNIOR *et al.*, 2020), além do grão de bico (CARGNELUTTI FILHO *et al.*, 2023).

Nesse cenário, o presente estudo tem como objetivo determinar o tamanho ótimo de parcela para experimentos com a cultura do alho em SPDP, utilizando simulação e o modelo da regressão linear de resposta a platô para cinco características, a saber, massa de bulbo; diâmetro de bulbo; diâmetro do pseudocaule; número de bulbilhos por bulbo e massa de bulbilho.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio de uniformidade com 100 plantas úteis foi instalado em área já estabelecida no sistema de plantio direto na palha no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação-CPDI Serrano, Incaper no Distrito de Aracê em Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil, 20°22'30.97"S latitude e 41°3'41.56"O longitude (FIGURA 1). O clima em Aracê, Domingos Martins, é caracterizado como clima tropical de altitude, com temperaturas amenas e média de 18°C.

Figura 1 – Unidade de experimental no CPDI Serrano, Incaper

Fonte: (Google Earth Pro, 2025).

No ano de 2021 efetuou-se o plantio das plantas de cobertura que foram escolhidas com base nas seguintes características: a) ciclo o mais precoce possível, pelo menos 70 dias; b) utilização de espécies gramíneas para formação de palhada mais duradoura (relação Carbono/Nitrogênio mais elevada); e c) leguminosas para enriquecimento do solo com nitrogênio e espécie para enriquecimento da biodiversidade. Este critério foi atendido com a semeadura de Milheto, Crotalária-breviflora e Trigo-sarraceno, respectivamente nas densidades de semeadura 15, 15 e 40 kg/ha, seguindo os indicadores tecnológicos de cultivo das plantas de cobertura baseados na recomendação de Angeletti *et al.* (2018). As plantas de cobertura foram manejadas na época do início de enchimento de grãos, cerca de 30 dias antes do plantio do alho. A recomendação de adubação para a cultura econômica foi baseada nas orientações preconizadas de Prezotti *et al.* (2013). O plantio do alho foi do alho feito no dia 15 de abril de 2022, sem levantar canteiro, considerando um dos princípios básicos do SPDP de ‘não revolver o solo’ (MASSON; ARL; WERGWE, 2019; SILVA *et al.*, 2009). O espaçamento empregado foi de 10cm entre as plantas e 35cm entre linhas, utilizou-se a variedade Gigante Roxo (FIGURA 2).

Figura 2- Variedade de alho ‘Gigante Roxo’ em SPDP, sem levantar canteiros, na área experimental do CPDI Serrano, Domingos Martins- ES

A colheita foi feita no dia 20 de outubro. 30 dias após a colheita foram efetuadas as avaliações. Utilizou-se 120 plantas para a avaliação, nestas foram analisadas as seguintes características:

- Massa de bulbo: utilizando balança de precisão; obtido em grama.
- Diâmetro de bulbo: utilizando paquímetro digital, em milímetro.
- Diâmetro do pseudocaule (avaliado cerca de 1cm acima do bulbo): utilizando paquímetro digital, em milímetro.
- Número de bulbilhos/bulbo: por contagem, e,
- Massa de bulbilhos: utilizando balança de precisão.

Para o agrupamento dos diferentes tamanhos de parcela e seus respectivos coeficientes de variação, foi utilizado o método de bootstrap onde foram realizadas 1000 simulações de amostras com 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 50 plantas por parcela experimental (MAMMEN; SANDI, 2012; LEONARDO *et al.*, 2014).

Os agrupamentos dos pares $[X, CV(X)]$ foram utilizados para estimar os parâmetros do modelo da regressão linear com resposta a platô. Assim, neste modelo, o tamanho ótimo de parcela ocorre quando o modelo linear se transforma em um platô (Equação 1):

$$Y_i = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i & \text{se } X_i \leq X_0 \\ P + \varepsilon_i & \text{se } X_i > X_0 \end{cases} \quad (\text{equação 1})$$

Em que:

- Y_i é a variável resposta,
- β_0 é o coeficiente linear do modelo linear do segmento anterior ao platô,
- β_1 o coeficiente angular deste mesmo segmento,
- ε_i o erro associado a i -ésima observação e P é o platô e,
- X_0 é o ponto de ligação dos dois segmentos. P e X_0 devem ser estimados.

Para a realização das simulações do processo bootstrap, e para a obtenção das estatísticas do modelo da regressão linear com resposta a platô, para a obtenção do tamanho ótimo de parcelas foi utilizado o software livre R (R CORE TEAM, 2025).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 encontram-se os coeficientes de variação (CV) em função do número de plantas por parcela experimental das características estudadas, obtidas de 1000 simulações amostrais com 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 50 plantas. Conforme preconiza Cruz *et al.* (2012), o CV constitui-se numa estimativa do erro experimental em relação à média geral do ensaio. Segundo Gurgel, Ferreira e Soares (2013), o erro experimental é a estimativa da variação não controlada ou aleatória que ocorre nos experimentos, sendo, portanto, intimamente influenciado pela precisão com que os experimentos são conduzidos. Neste sentido, quanto menor o CV maior será a precisão do experimento, e, quanto maior a precisão, maior a qualidade experimental.

É possível observar, na tabela 1, que para todas as características, o CV diminui à medida que o número de plantas avaliadas aumenta, fato confirmado por outros autores (LEONARDO *et al.*, 2014; GUARÇONI *et al.*, 2020).

Tabela 1. Agrupamento de diferentes números de plantas e respectivos coeficientes de variação para massa de bulbo, diâmetro de bulbo, diâmetro de pseudocaule, número de bulbilhos/bulbo e massa de bulbilhos.

Número de plantas	Coeficiente de Variação – CV (%)				
	Massa de bulbo (g)	Diâmetro de bulbo (mm)	Diâmetro de pseudocaule (mm)	Nº de bulbilhos	Massa de bulbilhos (g)
1	30.222100	12.318800	14.090780	21.548670	29.565830
2	21.093770	8.513755	9.966192	15.929380	20.933830
4	14.627470	5.992823	6.950745	11.016320	15.089890
5	13.596300	5.328862	6.202094	10.255550	13.449420
10	9.500003	3.536535	4.213354	7.025878	9.610648
20	6.788908	2.659309	3.087550	4.980137	6.512909
25	6.113652	2.348254	2.783361	4.445350	5.858110
50	4.186325	1.671362	1.824985	3.187138	4.205091

Fonte: Autores

Observa-se na tabela 1 que, os maiores coeficientes de variação, para todos os tamanhos de parcelas, foram a massa de bulbo e massa de bulbilhos, sendo os valores de ambos muito próximos, o que é compreensível tendo em vista que a massa bulbo é em sua maior parte resultado da massa dos bulbilhos.

Popa e Cosmulescu (2024) ao avaliarem características morfológicas de genótipos de alho, analisaram a massa de bulbo, o número de bulbilhos e o diâmetro de bulbo. Em seu estudo, a massa de bulbo apresentou os maiores coeficientes de variação, seguido pelo número de bulbilhos, enquanto o diâmetro de bulbo apresentou os menores valores de CV. Essa tendência que também foi observada no presente trabalho, indica que o diâmetro do bulbo é uma característica menos suscetível à variabilidade experimental, ao passo que a massa do bulbo e o número de bulbilhos tendem a expressar maior instabilidade.

Em adição, Storck *et al.* (2011) afirmam que, a escolha de um tamanho de parcela adequado à variabilidade das unidades experimentais é um importante fator que contribui para aumento da qualidade e precisão do experimento. Pois na experimentação, geralmente, ensaios com baixa precisão podem induzir os pesquisadores a conclusões incorretas. Faria Filho, Jaruche e Leal (2016) asseveram que, nestes casos, aumentam as chances de ocorrência de erro do tipo II em que se observa diferença não significativa entre tratamentos, quando essa diferença existe.

Os resultados das 1000 simulações amostrais empregando o método bootstrap, com parcelas contendo 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 50 plantas e seus respectivos coeficientes de variação estão apresentados na Figura 3. Foram observados que os tamanhos de parcelas com sete plantas por parcela útil para as cinco características estudadas.

Figura 3: Relação entre o coeficiente de variação e tamanho de parcelas pelo modelo de regressão linear de resposta a platô para características estudadas.

* = significativo a 5%; ** = significativo a 1%, pelo teste F e t; ns = não significativo.

Os resultados indicam que sete plantas são suficientes para as estimativas das características fenotípicas, pois se o tamanho da parcela for menor do que o necessário, as estimativas serão menos precisas. Por outro lado, se forem usadas parcelas em tamanhos acima de sete plantas, serão despendidos tempo e recursos além do necessário. Neste sentido, Galvão *et al.* (2018) explicam que determinação do tamanho ótimo de parcela experimental auxiliará o pesquisador em novos experimentos.

Embora não existam outros estudos sobre o tamanho de parcelas para o alho, pesquisas com outras culturas hortícolas oferecem informações relevantes. Por exemplo, em experimentos com alface, os tamanhos ótimos de parcela variaram de quatro a nove plantas, com uma média de seis plantas, dependendo das condições de cultivo e da variabilidade do solo (LÚCIO *et al.*, 2011). Já em estudos com morangueiro, parcelas compostas por dez plantas no cultivo em solo e seis plantas em cultivo hidropônico foram consideradas ideais para reduzir a variabilidade experimental (COCCO *et al.*, 2009). Esses dados indicam que o tamanho ótimo de parcela pode variar significativamente entre culturas e sistemas de cultivo.

Dessa forma, o presente estudo oferece uma ferramenta metodológica interessante para pesquisadores da área. Ao adotar parcelas com cerca de sete plantas, os experimentos com alho conduzidos em sistema de plantio direto na palha poderão otimizar recursos, reduzir erros experimentais e obter resultados mais precisos. A uniformidade no número ótimo de plantas entre as variáveis analisadas reforça a consistência dos dados. Dessa forma, o estudo contribui para o aprimoramento metodológico da pesquisa com alho.

4 CONCLUSÃO

A modelagem aplicada neste estudo permite concluir que é possível recomendar o tamanho ótimo de parcelas experimentais para alho, para o cultivo em Sistema de Plantio Direto na Palha (SPDP), nas condições edafoclimáticas e variedade estudados. Com isso, conclui-se que o tamanho ótimo de parcelas experimentais, pelo o método do modelo da regressão linear com resposta a platô, são de sete plantas para as características massa de bulbo, diâmetro de bulbo, diâmetro do pseudocaule, número de bulbilhos/bulbo e massa de dentes.

5 AGRADECIMENTOS

A Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Espírito Santo- FAPES. Edital FAPES/SEAG, Nº 03/2024, ID: 2024-63L5C.

Sindicato dos Trabalhadores rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá, ES.

A pesquisadora aposentada Maria da Penha Angeletti, pelo legado deixado com o SPDP no Estado do Espírito Santo.

REFERÊNCIAS

ANGELETTI, M.P. *et al.* Espécies vegetais para cobertura de solo: guia ilustrado. Incaper, 2018. 76 p. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/324482575_ESPECIES_VEGETAIS_PARA_COBERTURA_DE_SOLO_GUIA_ILUSTRADO>. Acesso em: 05. dez. 2024.

ARAÚJO, N.M. *et al.* A cultura. *in*: NICK, C.; BORÉM, A. **Alho**: do plantio à colheita. Viçosa, MG: Ed. UFV, p.9-14, 2017.

BRIOSCHI JUNIOR, D. *et al.* Tamanho ótimo de parcela experimental para avaliar características físico-químicas de café árabe. **Revista Ifes Ciência**, v. 6, n. 3, p. 3-11, 2020.

CARGNELUTTI FILHO, A. *et al.* Tamanho ótimo de parcela em grão-de-bico comparando três métodos de estimação. **Journal of Environmental Analysis and Progress**, v.8, n.4, p.307-318, 2023. Disponível em: <
<https://www.journals.ufrpe.br/index.php/JEAP/article/view/6301/482485150> >. Acesso em: 03. nov. 2024.

CHAVEIRO *et al.* (2022) Qualidade física e química do solo em sistema de plantio direto cultivado com hortaliças – Uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, 2022.

COCCO, C. *et al.* Tamanho e forma de parcela em experimentos com morangueiro cultivado em solo ou em hidroponia. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 44, n. 7, p.681-686, jul. 2009. Disponível em: <https://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/view/2110/0>. Acesso em: 13. dez. 2024.

CRUZ, E.A. *et al.* Coeficiente de variação como medida de precisão em experimentos com tomate em ambiente protegido. **Enciclopédia Biosfera**, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v.8, n.14; p. 220-233, 2012. Disponível em: <
<https://www.conhecer.org.br/enciclop/2012a/agrarias/coeficiente.pdf> >. Acesso em: 1 dez. 2024.

FAO. **Food and Agriculture Organization of the United Nations**. ****FAOSTAT: Crops****. Disponível em: <<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

FARIA FILHO, D.E.; JARUCHE, Y.G.; LEAL, D.H.V. Classificação de coeficientes de variação na experimentação com coelhos no Brasil. **Ciência Animal Brasileira**, v.17, n.4, 2016. Disponível em:<
<https://www.scielo.br/j/cab/a/YQt78ScGQsdrzyWgCS5BTKz/?format=html>>. Acesso em: 07 jan. 2025.

GALVAO, R. N. *et al.* Tamanho de amostra para avaliar características físicoquímicas de tomate. **Revista Científica Intelletto**, v. 3, p.1-10, 2018.

GOOGLE EARTH PRO. **GOOGLE**. 2025. Disponível em: https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/earth/about/versions/download-thank-you/?usagestats=1. Acesso em: 06. Jan. 2025

GUARÇONI, R. C. *et al.* Determinação do tamanho ótimo de parcela experimental para experimentos com repolho utilizando simulação e métodos de estimação. **Revista Científica Intelletto**, v.2, n.2, p. 79-87, 2017. Disponível em:<
<https://revista.grupofaveni.com.br/index.php/revista-intellecto/article/view/57/48> >. Acesso em: 08 jan. 2025.

- GUARÇONI, R. C. *et al.* Tamanho ótimo de parcela experimental para avaliar características físico-químicas de café árabica. **Revista IFES Ciência**, v. 6, p. 3-11, 2020.
- GURGEL, F. L.; FERREIRA, D. F.; SOARES, A. C. S. **O Coeficiente de Variação como Critério de Avaliação em Experimentos de Milho e Feijão**. Belém, PA :Embrapa Amazônia Oriental, 80 p., 2013.
- LEONARDO, F.A.P. *et al.* 2014. Tamanho ótimo da parcela experimental de abacaxizeiro 'Vitória'. **Rev. Bras. Frutic**, v.36, n.4, 2014.
- LICEA-MORENO, R.J., Rodríguez-Haro, A., Marín-Martínez, A. Toward the Development of Garlic Varieties: The First Attempts. **Agronomy**, v14, n.8, p.1-17, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2916308>. Acesso em: 03 jan. 2025.
- LOPES, B. G. *et al.* Proposal of methods for determining the optimal size of experimental plots. **Brazilian Journal of Biometrics**, 42, p.339–350, 2024. Disponível em: <<https://biometria.ufla.br/index.php/BBJ/article/view/708/418>>. Acesso em: 23 dez. 2024.
- LÚCIO, A.D. *et al.* Estimativa do tamanho de parcela para experimentos com alface. **Horticultura Brasileira**, v. 29, n. 4, p. 510-515, 2011.
- MAMMEN, E.; NANDI, S. Bootstrap and resampling. In: GENTLE, J.E. *et al.* (Ed.). **Handbook of computational statistics, springer handbooks of computational statistics**. Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. cap. 17, p. 499-527.
- MASSON; I.; ARL, V.; WERGWES, E.W. Trajetória, concepção metodológica e desafios estratégicos junto ao sistema de Plantio direto de Hortaliças. *In: FAYAD, J.A. et al. Sistema de Plantio direto de Hortaliças*. p.25-38, 2019.
- PIMENTEL-GOMES, Frederico. **Curso de Estatística Experimental** .15. ed FEALQ. Piracicaba. 2022, 451p.
- POPA, P.M.; COSMULESCU, S. Evaluation and comparison of morphological traits in garlic as influenced by year and genotypic diversity. **Journal of Central European Agriculture**, v.25, n.4, p.978-987, 2024.
- PREZOTTI, L.C. **Sistema de recomendação de Calagem e adubação**. Disponível em: <[https://incaper.es.gov.br/Media/incaper/FerramentasdeApoioTecnico/CalagemAdubacao%20\(5\).xlsx](https://incaper.es.gov.br/Media/incaper/FerramentasdeApoioTecnico/CalagemAdubacao%20(5).xlsx) .>. Acesso em: 07. Jul. 2024.
- R CORE TEAM. **A Language and Environment for Statistical Computing**. Viena, Austria. 2022. Disponível em: <https://www.R-project.org>. > Acesso em: 5. fev. 2022.
- SHEMESH-MAYER, E. *et al.* Deprivation of Sexual Reproduction during Garlic Domestication and Crop Evolution. **Int. J. Mol. Sci.**, v.24. p1-18, 2023. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10706073/pdf/ijms-24-16777.pdf>.>. Acesso em: 03 jan. 2025.

ISSN 2525-9075 on-line

SILVA, M.S. *et al.* Optimal experimental plot size for papaya cultivation. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 54, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pab/a/QzSnxhjChW56z3s7zbpPNJ/?format=pdf&lang=en>>. Acesso em: 03 dez. 2024.

SILVA, A.A. *et al.* Sistema de Plantio Direto na Palhada e seu impacto na agricultura brasileira. **Ceres**, v.56, n.4, 496-506, 2009. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/3052/305226808017.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2024.

STORCK L. *et al.* **Experimentação vegetal**. Santa Maria: UFSM, 3. ed. 198p. 2011.

Recebido em: 15 de janeiro de 2025

Aceito em: 28 de agosto de 2025